

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ

Нарзуллаев Н.У.

Шомуродов Х.Ш.

Умарова М.Н.

Бухарский Государственный медицинский институт

www.doi.org/10.5281/zenodo.10642934

Цель исследования – выявить особенности изменений иммунного статуса у больных с ишемическим инсультом в остром периоде с учетом гендерных различий.

В исследовании приняли участие 160 обследованных, из них относительно здоровых (не предъявляли жалоб, не состояли на диспансерном учете и не имели установленных диагнозов) – 100 человек (50 мужчин и 50 женщин). У 60 человек (30 мужчин и 30 женщин) в момент поступления был диагностирован ишемический инсульт, и было проведено исследование иммунного статуса. При изучении иммунного статуса у больных определялись следующие показатели: субпопуляции Т- и В-лимфоцитов: количество в периферической крови лимфоцитов, несущих медиаторы CD3⁺ (зрелые Т-лимфоциты); CD4⁺ (Т-хелперы); CD8⁺ (цитотоксические Т-клетки); CD16⁺ (натуральные киллеры); CD20⁺ (В-клетки), а также соотношение CD4⁺/ CD8⁺. Общее содержание IgG, IgM, IgA – по методу простой радиальной иммуннодиффузии по Mancini и соавт., а также IgE, определяемый методом ИФА. Содержание С3, С4 компонентов комплемента, TNF α , IL-10, IL-2, IL-6, IL-8, интерферона- γ (IFN- γ), IL-4, IL-10.

В результате проведенных исследований установлено независимо от пола, в остром периоде ишемического инсульта отмечается статистически достоверное увеличение общего количества лейкоцитов в периферической крови, палочкоядерных нейтрофилов и лимфоцитов по сравнению со здоровыми людьми из группы сравнения. При этом существенных изменений у мужчин и женщин выявлено не было. Увеличение данных показателей может быть связано с воспалительной реакцией организма. Исследование показателей гуморального звена иммунитета, активности показателей системы комплемента, содержания цитокинов у больных с ишемическим инсультом в острый период с учетом гендерных признаков по сравнению с относительно здоровыми показало, что у больных с ишемическим инсультом в острый период заболевания происходит увеличение содержания провоспалительных IL-10, IL-6, IL-8, IL-2, одновременно с этим отмечается уменьшение противовоспалительных IL-10, IL-4 и TNF- α , IFN- γ . Кроме того, в обеих группах отмечается статистически достоверное увеличение IgG, IgM, IgE, общего количества комплемента, его С3 и С4 фракций, С1-ингибитора, ЦИК, фактора Н, ФИ, ФЧ, НСТ-сп., НСТ-ст. Из этого можно сделать заключение, что у больных с ишемическим инсультом имеются признаки выраженного воспаления. Так же как и в клеточном звене, в исследуемых показателях имеются различия по гендерным признакам, в группе мужчин выявлено статистически достоверное увеличение всех исследуемых показателей по сравнению с женщинами.

References:

1. Журавель Т.В. Коррекция гемодинамических иммунологических нарушений у больных артериальной гипертонией, перенесших ишемический инсульт: дис. ... канд. мед. наук. Тюмень, 2015. –С.201.
2. Кашаева Л.Н., Карзакова Л.М., Саперов В.Н. Иммунологические нарушения при церебральных инсультах и их коррекция // Медицинская иммунология. 2015. Т.7. №1. - С.57 -62.

